

Análise experimental e numérica de uma estrutura ultraleve de bambu com ligações flexíveis

SEIXAS, Mario^{1 2}; MOREIRA, Luís Eustáquio³; CARDOSO, Daniel¹

¹ Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Departamento de Engenharia Civil e Ambiental

² Bambutec Design, Rio de Janeiro

³ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de Engenharia de Estruturas

✉ marioseixas@puc-rio.br

Resumo

Estruturas ultraleves de bambu com ligações flexíveis são as mais leves estruturas de Engenharia Civil conhecidas até o momento. As estruturas ultraleves empregam a replicação longitudinal de pórticos autoportantes modulares utilizando colmos de bambu e pesam entre 8 e 10 kgf/m² para construções em escala 1:1. As ligações flexíveis utilizam cabos reciclados de poliéster e anéis de restrição em biocompósitos, apresentando mobilidade, montabilidade e excentricidades geométricas no seu design. O comportamento mecânico das estruturas ultraleves vem sendo investigado por meio de modelos físicos, protótipos e modelos computacionais em interação. Um protótipo em escala 1:3 de uma estrutura ultraleve de bambu, utilizando dois pórticos tridimensionais autoportantes, foi submetido a testes estáticos de cargas simétricas e assimétricas de 43 dias de duração. Modelos numéricos utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF) foram desenvolvidos no software Robot da AutoDesk para simular o comportamento mecânico da estrutura. O primeiro modelo (NUM) sem excentricidades utilizou ligações nodais e releases, o segundo modelo (NUM OFFSETS) utilizou offsets para a modelagem das excentricidades e releases com restrição translacional tridimensional e livre rotação nos eixos locais y e z . Considerações sobre a fluência dos elementos de bambu foram introduzidas em ambos os modelos numéricos mediante reduções no módulo de elasticidade (E), visando descrever o comportamento não-linear da estrutura e os grandes deslocamentos observados. O protótipo foi capaz de suportar 7 vezes o seu peso próprio sob cargas simétricas e 7,5 vezes o seu peso próprio sob cargas assimétricas antes da sua ruptura. Os modelos desenvolvidos demonstraram um comportamento estável e simétrico apesar dos grandes deslocamentos observados.

Palavras-chave: Estruturas, Análise experimental, Modelagem computacional, Ligação flexível, Biomaterial.

1. Introdução

Vivemos uma crise sem precedentes na história da humanidade [1]. O crescimento populacional desordenado, as desigualdades sociais extremas, a concentração da riqueza, a reprodução da pobreza e a superexploração de recursos naturais não-renováveis impõem desafios que, se não forem superados, podem levar à extinção da raça humana no planeta Terra [2]. A corrida industrial em curso, a pressão sobre os recursos naturais e as mudanças climáticas aceleradas pelo período Antropoceno ameaçam muitas regiões do planeta a um ponto de não retorno [3]. Exemplos desta crise são veiculados diariamente nos noticiários de todo o mundo: guerras, secas, enchentes, inundações, maremotos, terremotos, vendavais e ciclones colocam imensos contingentes populacionais em situação de vulnerabilidade e risco [4]. Sabe-se que a ciência e a tecnologia, isoladamente, não têm condição de resolver os grandes problemas atuais, exigindo que sejam consorciadas com vetores socioambientais e políticos, a fim de gerar mudanças sociais e tecnológicas com impactos positivos que o momento presente suscita [1, 5].

A indústria da construção civil é responsável pelo consumo de aproximadamente 40% dos recursos naturais, representando um consumo energético de 40% nos países da União Europeia [6]. Globalmente, esta indústria responde por aproximadamente 40% do consumo de energia mundial e 33% da emissão de gases do efeito estufa [7]. Universidades, laboratórios e empresas em todos os continentes têm se lançado ao desafio de estudar e propor soluções que aliem desenvolvimento tecnológico, preservação do meio ambiente e bem-estar social. Nesse contexto, a pesquisa técnico-científica, o desenvolvimento de materiais não convencionais (Nocmat) [8] e a disseminação de tecnologias sociais com soluções baseadas na natureza podem contribuir com o atual cenário em que vivemos, resolvendo uma série de problemas atinentes à produção e reprodução do espaço em direção a uma cultura de sustentabilidade [9].

2. Programa experimental

2.1. Materiais

As estruturas ultraleves de bambu com ligações flexíveis são as mais leves estruturas de Engenharia Civil conhecidas até o momento, pesando 8 a 10 kgf/m² para construções em escala 1:1 [10-12]. Empregam um sistema tridimensional autoportante utilizando colmos de bambu amarrados por cabos têxteis de fibras sintéticas de alta resistência, prescindindo de fundações pesadas [13, 14]. Estas estruturas vêm sendo desenvolvidas desde 2012 e são fruto de uma colaboração entre a PUC-Rio, a Bambutec e a UFMG. A presente pesquisa envolveu um processo iterativo de trabalho com modelos físicos em escala reduzida, a modelagem computacional e a construção de um protótipo em escala 1:3 para testes estáticos de cargas simétricas e assimétricas, visando compreender o comportamento mecânico de uma estrutura ultraleve de bambu com ligações flexíveis. O sistema construtivo desenvolvido atende às novas demandas globais por construções leves e reconfiguráveis, tais como habitações temporárias para ajuda humanitária e

estruturas de cobertura de montagem rápida para usos temporários e permanentes. O fluxograma do trabalho experimental realizado pode ser observado na Figura 1.

Modelos físicos em escala 1:50 e 1:20, utilizando palitos de bambu e cordões de algodão, foram elaborados para o estudo da forma, projeto arquitetônico e detalhamento construtivo. Um protótipo em escala 1:3 com todas as características de uma estrutura em escala real foi construído com colmos de bambu da espécie *Phyllostachys aurea*. Colmos de 5 anos de idade foram colhidos de uma floresta cultivada em Paty do Alferes – RJ em julho de 2020, secos à sombra por 3 meses, lavados e tratados com calor. Os colmos foram armazenados verticalmente e mantidos em ambiente de laboratório por um período de 3 anos, precedendo os testes com o protótipo. Estudos realizados anteriormente com *P. aurea* mostraram que o tratamento com calor aumenta a estabilidade dimensional, a resistência a ataques biológicos [15], além de estabilizar o conteúdo de umidade e incrementar as propriedades mecânicas do material [16].

Figura 1 – Fluxograma do trabalho experimental.

2.2. Métodos

2.2.1. Modelos físicos

Uma estrutura ultraleve foi projetada a partir da replicação longitudinal de pórticos tridimensionais autoportantes (Figura 2). Os pórticos empregaram as informações geométricas fornecidas pelos modelos físicos em escala 1:50 e 1:20. Um protótipo em escala 1:3 (Figura 3) foi construído a partir de dois pórticos unidos por vigas horizontais dispostas no sentido longitudinal da estrutura, apresentando dimensões de 8,60 × 1,60 × 3,10 metros (largura × comprimento × altura) cada. Os modelos reproduziram as dimensões de um pórtico em escala real, medindo 25,80 × 4,80 × 9,30 metros (largura × comprimento × altura). Foram utilizados 182 componentes utilizando bambu *P. aurea* em tamanhos variados. A estrutura apresentou uma massa total de 87 kg, dos quais 81,52 kg correspondem à estrutura de bambu e 5,48 kg correspondem aos cabos de poliéster utilizados nas ligações e aos contraventamentos em cabos de aço, ou seja, 3,89 kg/m² considerando uma área coberta projetada de 8,60 × 2,60 (22,36 m²). As uniões utilizaram um

sistema inovador de ligações flexíveis compostas por cabos de poliéster amarrados restritos por anéis de bandagem biocompósitos colados na superfície dos componentes (Figuras 3b e 3c).

Figura 2 – Pórtico tridimensional autoportante. (a) Vista frontal. (b) Vista superior.

Figura 3 – Protótipo em escala 1:3 utilizado nos testes de cargas estáticas. (a) Estrutura utilizando dois pórticos unidos por vigas horizontais. (b) Detalhe da ligação entre os bipés e o banzo superior. (c) Detalhe da ligação amarrada com anéis biocompósitos em fibras de algodão e resina de poliuretano (PU) de mamona.

3. Testes estáticos com o protótipo

Testes estáticos de cargas simétricas e assimétricas (Fig. 4) foram conduzidos com o protótipo na Bambutec/PUC-Rio durante um período de 43 dias de duração. O teste de cargas simétricas foi realizado ao longo de 28 dias. A estrutura foi descarregada após este período e passou por um período de 7 dias de recuperação. Posteriormente, o teste de cargas assimétricas foi realizado por 15 dias até a ruptura da estrutura. Para a configuração simétrica, foram carregados 14 nós simultaneamente, ou seja, 7 nós por pórtico. Na configuração assimétrica, foram carregados 8 nós simultaneamente, isto é, 4 nós por pórtico (Fig. 4). Carregamentos incrementais de 0,2 kN por nó foram realizados utilizando galões plásticos pendurados nos nós supracitados por cabos de poliéster de 10 mm de diâmetro. Volumes idênticos de água foram aplicados simetricamente nos galões em 2 nós de cada pórtico, totalizando passes de carga simultâneos em 4 nós. 62 nós da estrutura, marcados com pintura epóxi, configuraram alvos, monitorados semanalmente por um teodolito eletrônico do tipo Estação Total Leica TSo2. As leituras foram realizadas com a estrutura descarregada e após cada passe de carga completo, totalizando 2,4, 4,8 e 6 kN sobre a estrutura para a configuração simétrica, e 1,4, 3,5, 4,9 e 6,5 kN sobre a estrutura para a configuração assimétrica. As leituras dos deslocamentos dos nós foram capturadas pela Estação Total por meio de coordenadas georreferenciadas (E, N, H), posteriormente transformadas em coordenadas locais x , y e z do Sistema de Referência Espacial.

Figura 4 – Configuração dos testes estáticos. (a) Configuração simétrica. (b) Configuração assimétrica.

4. Modelos numéricos

4.1. Geometria

Modelos numéricos utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF) foram desenvolvidos no software Robot da Autodesk a partir das dimensões aferidas nos modelos físicos em escala reduzida. O pórtico tridimensional foi modelado utilizando as coordenadas nodais obtidas no

modelo em escala 1:20. Já as seções transversais foram obtidas a partir de medições dos componentes estruturais do protótipo em escala 1:3. As seções transversais dos modelos numéricos consideraram os valores médios aferidos nas extremidades superiores das barras para o maior e o menor diâmetro, assim como para a maior e a menor espessura de parede. Portanto, duas medições de diâmetro e duas medições de espessura de parede orientaram o estabelecimento de um valor médio para cada barra que compõe o modelo numérico. Esse procedimento teve o objetivo de obter as seções representativas considerando a porção mais delgada dos componentes utilizados, contribuindo para a flexibilidade global do modelo.

O modelo numérico utilizou 145 elementos finitos discretizados com 60 nós, dos quais 133 elementos finitos representam as barras de bambu e 12 elementos finitos representam os cabos (barras de tração), conforme mostra a Tabela 1. A identificação dos componentes estruturais e a numeração dos nós do modelo podem ser observadas na Figura 5a.

Tabela 1 – Componentes estruturais do pórtico modular tridimensional.

Componentes	Modelo físico (un.)	Elementos finitos (un.)	Ø (mm)	t (mm)
Bipé	8	24	30	3
Banzo superior	2	20	35	4
Banzo inferior	4	16	30	3
Tesoura central	4	8	30	4
Barrote	4	4	30	4
Viga	8	8	25	3
Diagonal maior	12	12	18	2
Diagonal menor	16	16	15	2
Contaventamento	16	16	20	2
Contaventamento (barra de tração)	12	12	2	-
Montante	1	1	30	4
Travessa	7	8	20	2
Total	94	145	-	-

4.2. Nós e condições de contorno

Dois modelos numéricos (NUM e NUM OFFSETS) foram desenvolvidos utilizando ligações rotuladas do tipo pinned. Os apoios foram modelados com restrição à translação nos eixos x , y e z e livre rotação tridimensional entre os elementos. Releases foram utilizados nas ligações entre

os banzos superiores e as diagonais e nas ligações entre os banzos superiores e os bipés. Os releases foram modelados com restrição translacional tridimensional e livre rotação nos eixos locais y e z (Fig. 5b). Um segundo modelo (NUM OFFSETS) foi desenvolvido com as mesmas características mencionadas acima, acrescentando offsets com a intenção de modelar as excentricidades entre as barras, se aproximando da constituição geométrica dos modelos físicos (Fig. 5c).

Figura 5 – Modelo numérico. (a) Componentes estruturais e numeração dos nós. (b) Releases com restrição translacional tridimensional e livre rotação nos eixos locais y e z . (c) Excentricidades das barras.

4.3. Propriedades dos materiais

Os modelos numéricos utilizaram elementos de viga unidimensionais para as barras, considerando material isotrópico. O valor de referência de 5,4 GPa para o módulo de elasticidade (E) das barras foi utilizado, conforme obtido nos testes de compressão [13]. Adicionalmente, foi utilizado o valor de 8 kN/m³ para a densidade [17] e o coeficiente de Poisson (ν) de 0,3 [18].

De acordo com Janssen [19], o modelo constitutivo de Burgers é apropriado para representar o comportamento viscoelástico dos colmos de bambu sob carregamentos de longa duração. Desta forma, considerações sobre a fluência dos colmos de bambu foram introduzidas na simulação numérica a partir do modelo de Burgers [20], conforme expresso na equação Eq.1:

$$\frac{1}{E(t)} = \frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} \left(1 - \exp\left(\frac{-E_2 t}{\eta_2}\right) \right) + \frac{t}{\eta_1} \quad 1$$

onde E_1 refere ao módulo de elasticidade obtido nos testes de compressão de curta duração em associação linear com o amortecedor η_1 . E_2 refere-se ao segundo parâmetro elástico em associação paralela com o amortecedor η_2 , conforme observado na Figura 6.

Figura 6 – Modelo constitutivo de Burgers.

De acordo com o trabalho experimental realizado por Seixas *et al.* [21], utilizando colmos de bambu da mesma espécie, o modelo de Burgers foi implementado [13]. Os parâmetros experimentais obtidos para o *P. aurea* foram introduzidos, acarretando reduções nos módulos de elasticidade para 5 GPa para o primeiro ciclo de carregamento simétrico de 2,4 kN e carregamento assimétrico de 1,4 kN. O módulo de elasticidade de 3,2 GPa foi utilizado para o segundo ciclo de carregamento simétrico de 4,8 kN e carregamento assimétrico de 3,5 kN. O módulo de elasticidade de 3 GPa foi considerado a partir da segunda semana de aplicação de cargas sustentadas de 4,8 kN (ciclo simétrico) e 3,5 kN (ciclo assimétrico) em diante, visando simular a perda de rigidez do bambu motivada pela fluência.

4.4. Simulação de carregamentos

Os carregamentos simulados nos modelos numéricos podem ser observados na Tabela 2. Os carregamentos foram simulados numericamente para um pórtico unitário, enquanto no protótipo em escala 1:3 os carregamentos foram aplicados em dois pórticos simultaneamente. Foram realizadas simulações com os modelos NUM e NUM OFFSETS para os módulos de elasticidade (E) de 5, 3,2 e 3 GPa, de modo a acompanhar a flexibilidade e a perda de rigidez da estrutura devido à fluência mediante os carregamentos sustentados realizados nos testes com o protótipo.

Tabela 2– Simulação de carregamentos nos modelos numéricos.

Carregamento	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5	Caso 6	Caso 7	Caso 8
Simétrico	1,2 kN	2,4 kN	3 kN	-	-	-	-	-
Assimétrico	-	-	-	0,7 kN	1,75 kN	2,45 kN	3,10 kN	3,25 kN

5. Resultados experimentais e numéricos

O protótipo apresentou um comportamento estável e simétrico para ambas as configurações de cargas, conforme observado nas Figuras 7 e 8. Grandes deslocamentos e não-linearidades geométricas foram observadas a partir do carregamento simétrico total de 2,4 kN (1,2 kN por pórtico) e a partir do carregamento assimétrico total de 1,4 kN (0,7 kN por pórtico). Os deslocamentos observados nos eixos tridimensionais locais foram aferidos durante o teste estático ao longo de 43 dias, onde nota-se a acomodação das ligações, o deslizamento das ligações sem a presença dos anéis de bandagem e a ocorrência de fluência primária e secundária dos colmos de bambu (Figs. 7 e 8). A estrutura foi descarregada após 28 dias do ciclo de cargas simétricas e permaneceu sem cargas durante 7 dias para recuperação. Apesar de ter sido observada uma deformação residual da ordem de 1/3 da deformação total entre o carregamento simétrico e o carregamento assimétrico, nenhum dano aos materiais utilizados no protótipo foi constatado. Por esse motivo, decidimos dar prosseguimento ao teste de cargas assimétricas e mantivemos o mesmo módulo de elasticidade (E) de 5 GPa para o modelo numérico durante o carregamento assimétrico (Fig. 8). A estrutura foi testada com a carga assimétrica total de 3,5 kN (1,75 kN por pórtico) por 15 dias e deslocamentos da ordem de 10 cm por semana no eixo vertical foram observados para os nós 2 e 4, conforme mostram as Figuras 8a e 8b. No 15º dia, um carregamento incremental foi aplicado, configurando a carga total de 4,9 kN (2,45 kN por pórtico), motivando a perda de rigidez da estrutura e um consequente incremento dos deslocamentos nodais. A falha da estrutura foi iniciada no nó 4 do banzo superior sob o ponto de aplicação da carga após a carga total de 6,2 kN (3,10 kN por pórtico), levando à estrutura à ruptura com a carga total de 6,5 kN (3,25 kN por pórtico), conforme observado na Figura 8.

Os modos de falha da estrutura foram ocasionados por flambagem local dos banzos superiores devido à flexão e devido ao deslizamento das ligações nas regiões de aplicação das cargas. Após atingir o limite de proporcionalidade (LP), os componentes dos banzos superiores submetidos a carregamentos nodais transversais apresentaram um incremento em deflexão. O modo de ruptura em flexão foi sistematicamente descrito por Seixas *et al.* [13, 16, 23] e motivado pelo esmagamento da face superior em compressão, levando à fissuração longitudinal próximo à linha neutra por cisalhamento. Sendo assim, tensões tangenciais na região fissurada geraram a perda da seção transversal tubular, levando os banzos superiores à ruptura. Após a falha dos banzos superiores e a amplificação dos deslocamentos no eixo vertical, 5 componentes dos bipés, de um total de 16 componentes, falharam devido à flambagem na região de união com banzos inferiores. No entanto, somente falhas locais foram observadas, sem a ocorrência de colapso progressivo, o que representa um aspecto favorável do sistema construtivo desenvolvido, uma vez que a estrutura pode ser controlada pelo dimensionamento dos componentes estruturais. Foram identificadas falhas em 12 componentes de bambu, a saber: 2 banzos superiores, 1 banzo inferior e 9 colunas de bipés. Nenhum cabo ou anel biocompósito rompeu durante os testes realizados.

As curvas experimentais e numéricas podem ser observadas nas curvas das Figuras 7 e 8. A plotagem dos gráficos com linhas retas entre as etapas progressivas da aplicação de cargas se deve à realização das leituras pela Estação Total realizadas semanalmente. A modelagem da estrutura com elementos de viga permitiu a simulação da flexão nas barras do modelo numérico e a modelagem dos cabos de contraventamento como barras de tração permitiu a simulação dos cabos de aço como elementos funcionando exclusivamente em tração. A utilização dos releases (Fig. 5b) se mostrou apropriada para a simulação da rotação dos nós nos eixos locais y e z , apresentando convergência para ambos os modelos. O modelo numérico sem offsets (NUM) apresentou um comportamento mais rígido que o modelo numérico com offsets (NUM OFFSETS) e o protótipo (EXP), não sendo representativo do comportamento observado nos testes estáticos. Já o NUM OFFSETS foi capaz de simular o comportamento do protótipo (EXP), principalmente nas primeiras fases dos carregamentos, apresentando resultados coerentes com os deslocamentos nodais observados no protótipo, apesar de não ter acompanhado a sua magnitude. É importante observar que as curvas do protótipo (EXP) no ciclo de cargas assimétricas não têm início na coordenada 0 entre a abscissa e a ordenada devido à deformação residual proveniente do ciclo de cargas simétricas. O incremento dos deslocamentos nodais no protótipo observado no carregamento assimétrico de 3,5 kN (1,75 kN por pórtico) foi amplificado após o carregamento de 4,9 kN (2,45 kN por pórtico), gerando efeitos locais de segunda-ordem combinados com as excentricidades das barras em flexo-compressão. Esse fenômeno motivou uma rápida perda de rigidez do protótipo (EXP) que foi acrescido do deslizamento das diagonais e dos contraventamentos na região das ligações, comportamento que não foi simulado pelo modelo NUM OFFSETS.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 7 – Deslocamentos nodais da estrutura submetida ao carregamento simétrico progressivo total de 2,4, 4,8 e 6,0 kN. (a) Nó 1. (b) Nó 2. (c) Nó 3. (d) Nó 4. (e) Nó 13. (f) Nó 15.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 8 – Deslocamentos nodais da estrutura submetida ao carregamento assimétrico progressivo total de 1,4, 3,5, 4,9 e 6,5 kN. (a) Nó 2. (b) Nó 4. (c) Nó 14. (d) Nó 15. (e) Nó 17. (f) Nó 19.

6. Considerações finais

O presente estudo apresentou a análise experimental e numérica de uma estrutura ultraleve de bambu com ligações flexíveis por meio da replicação longitudinal de dois pórticos tridimensionais autoportantes unidos por vigas horizontais. Um protótipo em escala 1:3 foi projetado e construído com as mesmas características e detalhamento construtivo de uma estrutura em escala real, pesando 0,87 kN. O protótipo foi submetido a carregamentos estáticos simétricos por um período de 28 dias e assimétricos por um período de 15 dias, totalizando 43 dias. A estrutura suportou 7 vezes o seu peso próprio sob cargas simétricas (3 kN por pórtico) e 7,5 vezes o seu peso próprio sob cargas assimétricas (3,5 kN por pórtico), apresentando um comportamento global estável e simétrico.

Modelos numéricos utilizando o MEF foram desenvolvidos no software Robot da Autodesk visando simular o comportamento observado no protótipo (EXP). O modelo NUM OFFSETS, considerando releases e excentricidades das barras (offsets), apresentou maior convergência com os resultados experimentais, embora ainda tenha ocorrido discrepâncias na magnitude dos deslocamentos observados, especialmente no ciclo de carregamento assimétrico. Já o modelo NUM não convergiu com as curvas experimentais (EXP), apresentando um comportamento mais rígido. As ligações flexíveis não foram especificamente modeladas no software, limitando a precisão da simulação numérica. A modelagem computacional das ligações flexíveis tem potencial de aproximar os resultados numéricos dos resultados experimentais, devendo ser objeto de uma pesquisa futura.

A ocorrência da fluência dos colmos de bambu foi introduzida nos modelos numéricos por meio de reduções nos módulos de elasticidade (E), mostrando-se uma estratégia apropriada para a simulação da perda de rigidez dos componentes e o incremento da flexibilidade global dos modelos numéricos. O modelo constitutivo de Burgers mostrou-se adequado para a representação do comportamento viscoelástico dos colmos de bambu submetidos a cargas sustentadas.

Esta pesquisa introduz uma nova tipologia construtiva na construção civil a partir de colmos de bambu e ligações flexíveis. O sistema construtivo desenvolvido representa uma solução eficaz para a construção de estruturas temporárias ou permanentes com ênfase na sustentabilidade, na leveza, no baixo impacto ambiental e na redução do consumo energético. O sistema prescinde de fundações pesadas profundas, da utilização de componentes de conexão metálicos e de ligações parafusadas. O comportamento mecânico deste sistema construtivo flexível consiste em uma inovação radical para as estruturas de Engenharia Civil, apresentando comportamento estático previsível, capaz de ser controlado pelo dimensionamento dos componentes estruturais utilizados.

Referências

- [1] Santos, Milton (2002). A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. Edusp.
- [2] Costa, A.A. (2022). Antropoceno: desmandamentos gravados em rocha. In: Os Mil Nomes de Gaia: do Antropoceno à Idade da Terra: volume 1, Rio de Janeiro (pp. 106-186).
- [3] William F. Ruddiman (2013). The Anthropocene. Annual Review Earth and Planetary Sciences. 41:45-68. <https://doi.org/10.1146/annurev-earth-050212-123944>
- [4] Folke, C.; Polasky, S.; Rockström, J.; et al. (2021). Our future in the Anthropocene biosphere. *Ambio*, 50, 834–869. <https://doi.org/10.1007/s13280-021-01544-8>
- [5] Castells, M. (2010). The rise of the network society: The information age: Economy, society, and culture (Vol. I). Wiley-Blackwell.
- [6] Solis-Guzman, J.; Martínez-Rocamora, A.; Marrero, M. (2014). Methodology for determining the carbon footprint of the construction of residential buildings. In: *Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Volume 1* (pp. 49-83). Singapore: Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-4560-41-2_3
- [7] Sizirici, B.; Fseha, Y.; Cho, C. S.; Yildiz, I.; Byon, Y. J. (2021). A review of carbon footprint reduction in construction industry, from design to operation. *Materials*, 14(20), 6094. <https://doi.org/10.3390/ma14206094>
- [8] Ghavami, K. (2016). Introduction to nonconventional materials and an historic retrospective of the field. In: *Nonconventional and vernacular construction materials* (pp. 37-61). Woodhead Publishing. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100038-0.00002-0>
- [9] Bonsiepe, G. (1983). A tecnologia da tecnologia. Edgard Blucher.
- [10] Seixas, M. A.; Ripper, J. L. M.; Ghavami, K. (2016). Prefabricated Bamboo Structure and Textile Canvas Pavilions. *Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures*, 57(3), 179-188. <https://doi.org/10.20898/j.iass.2016.189.782>
- [11] Seixas, M.; Moreira, L. E.; Stoffel, P.; et al. (2021). Analysis of a self-supporting bamboo structure with flexible joints. *International Journal of Space Structures*, 36(2):137-151. <https://doi.org/10.1177/09560599211001660>
- [12] Seixas, M.; Moreira, L. E.; Stoffel, P.; Bina, J. (2021). Form finding and analysis of an active bending-pantographic bamboo space structure. *Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures*, 62(3), 206-222. <https://doi.org/10.20898/j.iass.2021.005>
- [13] Seixas, M. A.; Moreira, L. E.; Bina, J.; Cardoso, D. (2025). Experimental analysis of ultralight bamboo space frames with flexible joints under sustained loadings, *Structures*, Volume 80, 110082. <https://doi.org/10.1016/j.istruc.2025.110082>

- [14] Seixas, M.; Moreira, L.; Cardoso, D. (2024). A Novel Flexible Joint for Bamboo Structures. *Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures*, 65(2), 123-132. <https://doi.org/10.20898/j.iass.2023.022>
- [15] Li, Z.; Luan, Y.; Hu, J.; Fang, C; Liu, L.; Ma, Y.; Yuan, L.; Fei, B. (2022). Bamboo heat treatments and their effects on bamboo properties. *Construction and Building Materials*, 331, 127320. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.127320>
- [16] Seixas, M.; Cardoso, D.; Moreira, L. E.; Paciornik, S. (2024). Influence of elastic properties and nodes on the flexural behaviour of bamboo culms. *Advances in Bamboo Science*, 9, 100100. <https://doi.org/10.1016/j.bamboo.2024.100100>
- [17] Azadeh, A.; Ghavami, K.; Savastano Junior, H.; Toledo Filho, R. D.; Barbosa, N.P. (2021). Static flexural behavior of bamboo as a functionally graded material and the effect of heat on dynamic flexural modulus. *Journal of Building Engineering*, 34, 101949. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2020.101949>
- [18] Lu, H.; Lian, H.; Xu, J.; Ma, N.; Zhou, Z.; Song, Y.; Yu, Y.; Zhang, X. (2022). Study on the Variation Pattern and Influencing Factors of Poisson's Ratio of Bamboo. *Frontiers in Materials*, 9, 896756. <https://doi.org/10.3389/fmats.2022.896756>
- [19] Janssen, J.J.A. (1981) *Bamboo in building structures*. Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven. <https://doi.org/10.6100/IR11834>
- [20] Findley, W. N.; Lai, J. S.; Onaran, K. (1976) *Creep and relaxation of nonlinear viscoelastic materials: with an introduction to linear viscoelasticity*. Netherlands: North-Holland Publishing Company.
- [21] Seixas, M. A.; Cardoso, D. C. T.; Moreira, L. E. (2025). Experimental and analytical study on the flexural creep of bamboo culms. *Mater Struct* 58, 287. <https://doi.org/10.1617/s11527-025-02813-8>